

Lobesia (Lobesia) littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae), en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España)

J.J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

October 26, 2022

Puede citarse como:

Pino Pérez, J.J. & Pino Pérez, R. (2022) *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845) (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae) en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España). *Burbug*, 65: 1-10.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7252186>

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del tortricido *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia; representamos al ejemplar depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra, NO España).

Abstract

This note reports the presence of the Tortricid *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia. We photographed the specimen deposited in the *Arthropoda* collection of the Forestry Research Center (CIF) of Lourizán (Pontevedra, NW Spain).

*A Fraga, 7, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

Palabras clave: *Lobesia littoralis*, Tortricidae, Olethreutinae, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Lobesia littoralis*, Tortricidae, Olethreutinae, chorology, phenology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Lobesia (Lobesia) littoralis (Humphreys & Westwood, 1845), es un tortricídeo oletreutino halófilo de distribución atlántico mediterránea que se extiende por la costa desde Islandia, Irlanda, Dinamarca u Holanda hasta el norte de África, parte del mediterráneo y Asia Menor (Compárensse, Meyrick, 1898: 456 [7]; Razowski, 2003: 25 [8]; Ferriz *et al.*, 2006: 211 [3]; Hancock & Bland, 2014: 25 [4]).

En España se ha señalado de las Marismillas en Doñana, con la larva alimentándose en los capítulos de *Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link (Viejo *et al.*, 2014: 81 [9]).

En Galicia lo hemos observado siempre escaso en los pies de *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. de la costa de Cangas y en los pastizales de la misma plumbaginácea de las dunas de Trece.

En GBIF¹, hay 1 189 registros europeos de los que 16 son de la península ibérica, 14 de España y únicamente 2 son especímenes preservados².

En Bold System³, hay 12 registros todos ellos nórdicos (Noruega y Dinamarca), de los que siete son públicos.

A continuación una breve información sobre el ejemplar gallego depositado en el CIF de Lourizán.

2 Material y Métodos

El espécimen de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), LOU-Arthr 41742, se recogió con manga entomológica tras levantar su vuelo de la planta nutricia de la oruga. Está depositado en la colección *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

El ejemplar fue capturado con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de

¹ *Lobesia littoralis* (Westwood & Humphreys, 1845) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2022-10-24.

² Saarenmaa H (2019). Lepidoptera collection of Hannu Saarenmaa. Department of Forest Sciences. Sampling event dataset <https://doi.org/10.15468/rmd2mk> accessed via GBIF.org on 2022-10-24. <https://www.gbif.org/occurrence/2382941177> & <https://www.gbif.org/occurrence/2382949596>.

³ Bold System. Acceso, 2022-10-24.

mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Además del permiso genérico EB-039/2022 de excepción en Galicia a los puntos 1 y 2 del art. 89 y art. 93, según el art. 99 de la ley 5/2019 del dos de agosto, muestreamos con el permiso del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (12/RX218001).

Para la nomenclatura seguimos a Razowski (2003: 25 [8]), pese a que la descripción sea de Westwood (Humphreys & Westwood, 1845 [6]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), LOU-Arthr 41742, objeto de esta nota son (Véanse las figuras de dos paisajes en los que vuela la especie, [1], [2], anverso del ♂ [3], detalle de las alas [4], y reverso [5], andropigio [6], y el mapa de Galicia para la especie [7]):

España: La Coruña, Ribeira, Aguiño, isla de Sálvora, *supra* playa de Lagos 29TMH9874403413, 7 m, campo de *Armerietum pubigeræ*, LOU-Arthr 41742, ♂, 05/06/2021, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño Portela, J. Baladrón, X.R. García Martínez & R. Pino Pérez.

En Sálvora hemos hecho tres transectos de 50×3 m en los campos de *Armeria* y únicamente dimos con tres ejemplares de *L. littoralis*, dos en el lugar [2], 29TMH9855703078, a unos 7 m de altitud, y el otro es el ejemplar capturado con los datos anteriores. Nos ha extrañado su rareza dada la ingente cantidad de capítulos de su planta huésped, que crece vigorosa; suponemos que se debe a la fecha del muestreo. Las larvas se alimentan en los capítulos de *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss., su planta huésped en Sálvora y en Cangas. Hasta donde sabemos, añadimos esta nueva planta huésped por cuanto en otros lugares de su distribución se alimenta de *Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link (Viejo *et al.*, 2014: 81 [9]), *Armeria maritima* (Mill.) Willd. (Hancock & Bland, 2014: 25 [4]), *Armeria* sp. (Meyrick, 1898: 456 [7]), incluso *Lotus corniculatus* L.

En el municipio de Cangas aparece en las áreas bajas costeras rocosas de la asociación *Crithmo maritimi-Armerietum pubigeræ* Rozeira ex P. Silva & Teles 1972, muy expuesta a la influencia marina, a los vientos y la salinidad. Ésta da paso a otras más gramíneas en las que no prospera *Armeria pubigera* y donde la especie ya no vuela. Pero, en determinadas laderas de la costa de la Vela (Cangas, Pontevedra), este taxon sube por los acantilados, formando unos pastos que tienen algo más de humedad, ya en el ámbito de la clase *Juncetea Maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, hasta que la cobertura y composición de aquéllos se asemeja más a las comunidades de los densos pastizales de Trece del *Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi* Izco, Guitián & Sánchez 1993, y, también de Sálvora. No obstante, éste de la isla es de más difícil adscripción debido a que la asociación vegetal se presenta casi como un monocultivo de *Armeria pubigera*, probablemente debido a las limpiezas efectuadas en la isla para erradicar plantas alóctonas muy invasivas, como *Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br. (Anónimo, 2018 [1]).

Figura 1: Pastizal litoral del *Armerietum pubigeræ* que cubre las láminas rocosas en caída al mar en el norte de la isla de Sálvora (29TMH9886603461, 5 m, Ribeira, La Coruña). Vuela aquí *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845).

Figura 2: Pradera densa de *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. en la isla de Sálvora (29TMH9855703078, 7 m, Ribeira, La Coruña). Varias especies de tortricídeos se alimentan en este mismo sitio de esta plumbaginácea, entre ellas, *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845).

Figura 3: Anverso del ♂ de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), LOU-Arthr 41742, de la isla de Sálvora (Ribeira, La Coruña).

Figura 4: Detalle de las alas del ♂, LOU-Arthr 41742, de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), de la isla de Sálvora (Ribeira, La Coruña).

Figura 5: Reverso del ♂, LOU-Arthr 41742, de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), de la isla de Sálvora (Ribeira, La Coruña).

Figura 6: Andropigio de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845), LOU-Arthr 41742, de la isla de Sálvora (Ribeira, La Coruña).

Figura 7: Mapa de Galicia con la distribución de *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845) a partir de los datos aportados por esta nota. En verde nuestras observaciones, en negro el ejemplar de Sálvora.

4 Agradecimientos

Al director del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, D. José Antonio Fernández Bouzas, y a la administración y guardería del Parque por su ayuda constante. No nos olvidamos de nuestros amigos, F.J. Silva-Pando, J.L. Camaño Portela, J. Baladrón y X.R. García Martínez, por acompañarnos en los muestreos.

5 Anexo

En el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se han citado ocho tortricidos: cinco especies en las islas Cíes, una especie en Ons y tres en Sálvora. Son las siguientes:

- Islas Cíes
 1. *Rhyacionia buoliana* ([Denis & Schiffermüller], 1775), atacando a los pinos de las islas Cíes, un macho del 03/06/1961, depositado en el MNCN (Baxeras *et al.*, 1996: 713 [2]); Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
 2. *Notocelia incarnatana* (Hübner, [1800]) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
 3. *Epinotia immundana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
 4. *Cydia fagiglandana* (Zeller, 1841) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
 5. *Pandemis heparana* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
- Isla de Ons
 1. *Epinotia thapsiana* (Zeller, 1847) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
- Isla de Sálvora
 1. *Archips podanus* (Scopoli, 1763) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
 2. *Pandemis heparana* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).
 3. *Agapeta hamana* (Linnaeus, 1758) (Hiernaux *et al.*, 2010: 179 [5]).

Con esta nota (Pino & Pino, 2022, 65), se añade una nueva especie para Sálvora: *Lobesia (Lobesia) littoralis* (Humphreys & Westwood, 1845).

Bibliografía

- [1] Anónimo. Protocolo de trabajo para el posterior seguimiento de la erradicación de especies invasoras. Proyecto PIMA ADAPTA 2017-2018 (SÁLVORA) PNMTIAG. pages 1–17, 2018. Disponible en, <https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/pima-iatlanticas-exoticas.aspx>.
- [2] J. Baixeras, M. Domínguez, and S. Martínez. El género *Rhyacionia* Hübner [1825] en la Península Ibérica (Lepidoptera, Tortricidae). *Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas*, 22:711–730, 1996.
- [3] Iruna Férriz, Martín R. Honey, and Níck J. Riddiford. Els Heteròcers del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera (Illes Balears). *Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears*, 49:199–211, 2006.
- [4] E.F. Hancock and K.P. Bland. *The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Tortricidae, Olethreutinae. Volume 5, parte 2*. Edited by Keith P. Bland, with Genitalia Drawings by J. Razowski. Brill. Leiden, Boston, 2014.
- [5] L. Hiernaux, A. Hurtado, and J. Fernández. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 38(150):177–185, 2010.
- [6] Henry Noel Humphreys and John Obadiah Westwood. *British moths and their transformations. Vol. II*. William Smith. London, 1895. 268 pp. Disponible en archive.org <https://archive.org/search.php?query=British+moths+and+their+transformations>.
- [7] Edward Meyrick. *A handbook of British Lepidoptera*. MacMillan and Co. London, 1895. 848 pp. Disponible en archive.org <https://archive.org/search.php?query=external-identifier%3A%22urn%3Aoclc%3Arecord%3A1046035144%22>.
- [8] Józef Razowski. *Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 2. Olethreutinae*. František Slamka. Bratislava, 2003. 301 pp.
- [9] José Luis Viejo Montesinos, José González Granados, and Carlos Gómez de Aizpurua. Biodiversidad de lepidópteros en relación con sus hábitats, formaciones vegetales y flora de las Marismillas (Parque Nacional de Doñana, Huelva, Sur de España). Resultados preliminares. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biología*, 108:79–101, 2014. Disponible en, <https://www.rsehn.es/index.php?d=publicaciones&num=34&w=239>.

***Burbug*, 65**

Lobesia (Lobesia) littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae), en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7252186>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, RPP.

Redacción: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: JJPP (3, 4, 5, 6, 7); RPP (1, 2)
